

COLTIVIAMO LA DIVERSITÀ

il NOTIZIARIO di

CEREALI RESILIENTI

**Un progetto di vita
per i territori**

Dai troppi quintali alla fiducia
nelle comunità

**La gestione comunitaria
dell'agrobiodiversità**

Il personaggio

Alberto Oliva

**Ad ogni terreno
il suo seme...
a ogni seme il
suo terreno.**

I NOSTRI SOCI

Antica Terra Gentile | Arcoiris s.r.l. | Associazione Agricoltori e Allevatori Custodi di Parma | Associazione Arca Biodinamica | Associazione Italiana Agricoltura Biologica (AIAB) | Associazione La Piazzoletta | Associazione La Pimpinella a.p.s | Associazione per la solidarietà per la campagna italiana (ASCI) | Associazione per l'Agricoltura Biodinamica | Associazione Simenza Cumpagnia Siciliana Sementi Contadine | Associazione Veneta dei Produttori Biologici e Biodinamici | Centro Sperimentale Autosviluppo - Domusamigas | Civiltà Contadina | Coltiva-recondividendo | Comitato verso il Distretto di Economia Solidale della Brianza | Consorzio della Quarantina | Consorzio produttori della Solina d'Abruzzo | Cooperativa La Terra e il Cielo | Coordinamento Toscano Produttori Biologici | Distretto di Economia Solidale Altro Tirreno | Diversamentebio | ETS "Marina Serra" | Geoponika | Grani di Tradizione dell'Oltrepò | Il Forno di Vincenzo O. D. V. | La Fierucola | Seed Vicious | Seminati | Terra di Resilienza Cooperativa sociale a r.l. | Terra! ONLUS | WWOOOF Italia | Le Zolle s.r.l.

Rete Semi Rurali

Piazza Brunelleschi, 8 - 50018 Scandicci (FI)
info@semirurali.net | 348 190 4609
rsr.bio

#29 IN QUESTO NUMERO

EDITORIALE	4
CEREALI RESILIENTI: UN PROGETTO DI VITA PER I TERRITORI Dai troppi quintali alla fiducia nelle comunità	5
LA GESTIONE COMUNITARIA DELL' AGROBIODIVERSITÀ Analisi socio-economica sulla gestione e diffusione della semente di popolazione evolutiva in Toscana	7
VALUTAZIONE DELLA STABILITÀ IN CAMPO DELLE POPOLAZIONI EVOLUTIVE	10
// L' intervista: Sara Passerini	11
DIVERSIFICAZIONE DEI PRODOTTI Analisi sensoriale mediante panel test	12
BREVI DALLA RETE	14
IL PERSONAGGIO Alberto Oliva	15

Hanno collaborato #Manuele Bartolini #Cristian Benaglio #Stefano Benedettelli #Riccardo Bocci #Bettina Bussi #Rosario Floriddia #Riccardo Franciolini #Valeria Grazian #Matthias Lorimer #Matteo Petitti #Alba Pietromarchi #Claudio Pozzi #Eleonora Rovini #Adanella Rossi #Daniele Vergari
Grafica editoriale: #Yoshi Mari

Immagine di copertina: Pane di popolazione evolutiva preparato da CSA Mondomangione di Siena in occasione dell'incontro territoriale della MAC Pianura del 12 Maggio 2021 presso l'az. agricola di Sara Passerini #foto: Veronica Mencacci
Questo Notiziario è stato elaborato e diffuso grazie al progetto RGV/FAO 2020-2022 del MiPAAF

I contenuti di questo Notiziario sono stati elaborati dai partner del progetto Cereali Resilienti 2.0 "Diversità nei cereali per l'adattamento ai cambiamenti climatici" finanziato nell'ambito della sottomisura 1.2. Piano di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Toscana Fondo Europeo per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale.

Alberto Oliva (1879-1953)

Personalità di spicco dell'agricoltura italiana della prima metà del '900 Alberto Oliva resta uno dei pionieri della cerealicoltura italiana per il suo contributo allo sviluppo di nuove varietà di grano adatte soprattutto agli ambienti appenninici.

Mantovano, Oliva studiò a Pisa dove si laureò nel 1902 e successivamente vinse una borsa di studio che lo portò a studiare in Germania, Danimarca, Belgio Olanda e Svizzera. Nel 1904 entrò a far parte di quella complessa e interessante esperienza che furono le **Cattedre ambulanti di agricoltura**, unico strumento allora per la diffusione dell'innovazione agraria in Italia. Dopo una breve esperienza a Mantova, passò alla cattedra di Borgotaro prendendo confidenza con le particolarità dell'agricoltura montana e delle sue potenzialità soprattutto per la coltivazione dei cereali. Dal 1913 al 1918 fu Direttore della Cattedra ambulante di Siena per poi assumere il ruolo di Direttore generale dei possedimenti Ricasoli-Firidolfi uno dei patrimoni fondiari più estesi

e importanti di Toscana.

In questo ruolo tecnico riorganizzò le tenute e si dedicò in particolare alle sistemazioni idraulico agrarie di collina rivitalizzando il dibattito tecnico scientifico su queste pratiche agronomiche che nel corso dell'800 avevano avuto una enorme importanza nell'agricoltura toscana. E infatti ancora oggi, in un momento in cui il problema della gestione dei versanti è tornato di attualità, il suo volume sulle sistemazioni dei terreni rappresenta un testo tecnico di riferimento. Con la morte di Adolfo Bellucci, nel 1931, Oliva fu chiamato a ricoprire la cattedra di Agronomia all'Università di Firenze dando a questa disciplina quella unione fra scienza e pratica a cui la scuola agronomica toscana deve la sua peculiarità.

Ma la sua meritata fama si deve agli studi sulla granicoltura montana eseguiti a partire dagli anni '30 in un'ottica di miglioramento generale delle condizioni economiche della montagna italiana. Dopo aver studiato il comportamento del grano in montagna, Oliva iniziò la sua opera di carattere genetico, per costituire tipi di grano adatti alle condizioni pedoclimatiche della montagna appenninica.

Partendo da una selezione della varietà Andriolo, decise di scegliere popolazioni di grano resistenti al freddo, indagando per oltre due anni un tratto delle Alpi Franco-Svizzere dove, non essendo stato ancora effettuato alcun lavoro selettivo, ritenne fosse possibile trovare dei biotipi di grano desiderati. La perseveranza di Oliva fu premiata, secondo le sue stesse parole, quando nei pressi di Chamonix, identificò un campo di frumento "brutto, mescolato, sporco" i cui campioni dettero origine alla varietà Est Mottin 72 (1937), altamente rustico, resistente al freddo e adatto ai terreni subacidi di montagna. Con la collaborazione dell'allievo Marino Gasparini, dall'incrocio fra Est Mottin 72 e Mont Calme 245 venne ottenuto il Verna (1953) e da Est Mottin 72 x Bellevue II il Sieve (1966).

L'opera e il pensiero di Oliva si possono trovare sintetizzati nel suo Trattato di agricoltura generale nel quale il suo pensiero "olistico" riuscì ad unire l'approccio scientifico alla più concreta condivisione dei problemi dell'agricoltura e al coordinamento dei mezzi per risolvere i problemi agricoli del periodo. Un approccio che ancora oggi è di stupefacente modernità.

(Daniele Vergari)